

«ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТА УПРЕКА В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7130155>

Мирахмедов Жасурбек Дилмуротович

*ведущий преподаватель информатики Ферганского академического лицея МВД
Республики Узбекистан*

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей выражения речевого акта упрека в современном английском языке. Упрек - это выражение кому-либо своего неодобрения или разочарования в его действиях и поведении с целью воздействия на его эмоциональную сферу и стимулирования его чувства вины или стыда. Разнообразие, если упрекнуть, обуславливает необходимость постоянного выбора говорящим соответствующих языковых средств в соответствии с выбранной стилистической тональностью, ориентация на ситуацию общения, формальность/неформальность обстоятельств. Речевой акт упрека в современном английском языке реализуется в основном с помощью модальных глаголов; возможны также прилагательные, междометия и наречия. Исследование проводилось на материале англоязычных фильмов.

Ключевые слова: прагматическая лингвистика, речевой акт, упрек, перформатив, модальные глаголы.

В настоящее время изучение проблем речевого общения находится в центре внимания лингвистической науки и целого ряда смежных наук, таких, как психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, теория коммуникации и другие, в которых исследуется содержательная, семантическая сторона языка. Одной из перспективных областей исследования речи выступает лингвистическая прагматика, которая изучает речевую деятельность с позиций выявления взаимозависимостей между использованием языковых единиц и целеустановками говорящих.

Лингвистическая прагматика вскрывает и анализирует речевую деятельность человека, учитывая социально-практические и субъективно-психологические факторы. Изучение выбора говорящими различных языковых форм с точки зрения возможностей структурных единиц языка выразить интенцию автора речи находится в сфере компетенции одной из отраслей прагматического знания - прагмалингвистики. Прагмалингвистическое исследование предоставляет нам необходимый

категориальный аппарат и формирует методологическую базу для изучения особенностей речевого взаимодействия.

Изучение речевой деятельности в русле современных лингвистических направлений – психолингвистического, когнитивного, прагматического – позволяет взглянуть на языковые явления в динамике, обусловленной закономерностями речевого мышления и прагматическими факторами речевого общения.

Минимальными единицами языковой коммуникации являются речевые акты (или языковые акты). Слово акт употребляют, чтобы подчеркнуть динамическую, процессуальную сторону явления. Если не имеется в виду процесс, нередко пользуются термином высказывание. Речевые акты принято условно квалифицировать как реализации (произнесения, исполнения) предложений, хотя подчас речевым актом называют и такую далеко не элементарную форму, как лекция, проповедь, доклад. Передача тех или иных сообщений от одного человека другому (или же другим) осуществляется, как уже говорилось, в форме коммуникативных актов, прежде всего речевых актов, осуществляющихся в устной форме, т.е. посредством звуковых сигналов, а также (при наличии системы графических знаков) в письменной форме. Начиная своё высказывание, говорящий создаёт вокруг себя актуальное коммуникативно-прагматическое пространство.

Наряду с речевыми актами (далее РА) похвалы, осуждения и других, упрек относится к оценочным РА, поскольку регулирует межличностные отношения говорящих. Такие РА оказывают немаловажное влияние на социальную жизнь общества, корректируя поведение коммуникантов.

Как отмечает Т.В. Ларина, определения упрека в английском и русском языках отличаются по одному важному параметру. Англоязычные коммуниканты, упрекая, говорят о своих эмоциях, не нарушают границы мира адресата и соблюдают принцип прагматического контроля, который регулирует коммуникативную функцию взаимодействия с адресатом. Русскоязычные коммуниканты в рамках РА упрека могут прибегнуть и к обвинению, тем самым, вторгаясь в личное пространство адресата.²¹

В основе упрека лежит какая-то ситуация (поступок, действия), которую говорящий оценивает, как правило, отрицательно. Все поступки можно разделить на две группы:

1) поступки, которые однозначно оцениваются, поскольку соотносятся с нормами, принятыми в обществе;

²¹ Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М. 2009

2) поступки, которые могут получать различную оценку в зависимости от субъективного отношения говорящего, поскольку сами они с нормами непосредственно не соотносятся.

Речевой акт упрека представляет собой единичное высказывание (либо последовательность высказываний), направленных на достижение указанной цели, а также динамическое речевое образование (прагматический акт), рассматриваемое в контексте ситуации с учетом действий, послуживших причиной упрека, и ответной реакции адресата.

В семантической структуре упрека главным компонентом является сема недовольства, неодобрения. Одной из коммуникативных задач данного речевого действия является информирование об отрицательной оценке. РА упрека может выражаться как эксплицитно, то есть в виде перформативов, так и имплицитно, то есть только по смыслу. При эксплицитной реализации упрека иллокутивная цель говорящего непосредственно выражается с помощью специально предназначенных для этого языковых маркеров – «иллокутивных показателей». В отношении РА упрека в современном английском языке к таким маркерам, в первую очередь, относятся глаголы *to reproach, to rebuke, to admonish, to reprimand* и другие. Общей иллокутивной целью этих глаголов является выражение негативного суждения относительно совершенного адресатом действия.

Однако, как отмечают некоторые исследователи (А. Вежбицкая, А.А. Зализняк), глагол *reproach*, который, по сути, является иллокутивным глаголом, не допускает перформативного употребления.²² Перформативные глаголы являются далеко не самыми распространенными средствами выражения упрека, как правило, речевой акт упрека реализуется через модальные глаголы *should, might, could, ought to, can*:

- *You should have told me about this meeting, Carlos.*

Данное высказывание принадлежит жене офисного работника, который не явился вовремя домой и не предупредил заранее о предстоящей встрече с потенциальным клиентом. Упрек в данном случае звучит серьезно, так как действие было желательным, но оно не было выполнено.

Выражение упрека возможно и без употребления перфектного инфинитива, например:

- *You should work more seriously.*

²² Вежбицкая А. Англоязычные сценарии против «давления» на других людей и их лингвистические манифестации // Жанры речи. М., 2007. № 5.

В данном примере общение происходит в рабочей обстановке. Начальник полиции выражает свое недовольство по отношению к работе своих сотрудников. Упрек выражается в сочетании с желанием, рекомендациями относительно дальнейшей работы.

Для выражения упрека также употребляется модальный глагол *might*, который в сочетании с неопределенным инфинитивом относит действие к настоящему, прошедшему или будущему времени; а в сочетании с перфектным инфинитивом – выражает упрек о невыполненном действии и относится только к плану прошлого, например:

- *You might do it yourself.*

В приведенном высказывании муж упрекает свою жену в том, что она не может самостоятельно выполнить домашнюю работу и перекладывает часть обязанностей на своего мужа. Прямое выражение недовольства связано с тем, что коммуниканты находятся в равных статусных отношениях.

Упрекать можно и с помощью утверждений, в состав которых входит глагол в сослагательном наклонении. Такие высказывания конвенционально используются для того, чтобы критиковать или упрекать, например, в следующем высказывании бизнесмен, разговаривая с женой, упрекает своих коллег в том, что они занимаются не своими делами:

- *If people minded their own business, the company would be doing much better.*

В упреке популярна сравнительная оценка, которая основана на сопоставлении адресата и/или его поступка с другими, отрицательность которых очевидна или общепринята. Сравнительная оценка употребительна при порицании поведения, например:

- *I must say you're as stubborn as your brother.*

Данное высказывание отца обращено к сыну, который не оправдал его надежд и ведет себя так же глупо, как и старший брат. Интенции говорящего в данном случае – упрекая, задеть, или даже обидеть адресата, поэтому высказывания такого рода можно считать упреком-инвективой.

Употребление в разговорной речи сниженно-коннотативной лексемы *hell* указывает на крайнюю степень раздражения упрекающего.

В следующем высказывании муж упрекает свою жену в том, что та не желает ничего делать, чтобы добиться карьерного роста в модельной сфере.

- *How the hell do you expect to achieve anything if you don't do anything that could promote you?*

Таким образом, исходя из результатов проведенного нами анализа примеров, отобранных методом сплошной выборки, мы можем сделать вывод, что выражение РА упрека осуществляется в английском языке чаще всего с

помощью модальных глаголов *should, might, could, ought to, can*. Наиболее распространенными глаголами являются модальные глаголы *should* и *could*, соответственно от общего количества примеров нашей выборки. Данные средства делают упрек более мягким, но в целом характеризуются фамильярностью и используются в неформальной обстановке между хорошо знакомыми людьми. Выражение упрека в высказываниях с глаголом *can* мягче, чем с глаголами *might* и *ought to*, но разница между ними не так значительна. Наречия, прилагательные, междометия и инвективы, хотя и не играют первостепенной роли в выражении упрека, создают соответствующий эмоционально-экспрессивный фон, способствующий более эффективной реализации данного речевого акта.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вежбицкая А. Англоязычные сценарии против «давления» на других людей и их лингвистические манифестации // Жанры речи. М., 2007. № 5.
2. Винантова И.В. Структурные и прагматические особенности косвенных речевых актов со значением упрека, выраженных в форме вопроса (на материале английского языка) // Грамота. Филологические науки. Вопросы теории и практики. №2 (4). Тамбов, 2009.
3. Давыдова Т.А. Роль упрека в межличностном общении // Международная научно-практическая конференция МК-1-07. Астрахань, 2007.
4. Девкин В.Д. Прагматика слова // Прагматика слова. Межвузовский сборник научных трудов. М., 1985.
5. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М. 2009
6. Каразия Н.А. Прагмалингвистическое исследование акта упрека в контексте современной американской речевой культуры // Автореф. дис. канд. филол. наук. Петропавловск-Камчатский, 2004.
7. Matveeva T.V. *Uchebnyi slovar': russkii jazyk, kul'tura rechi, stilistika, ritorika* [Dictionary: Russian language, speech culture, stylistics, rhetoric]. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2003.
8. Morozova A.V. *Rechevaja izbytochnost' i rechevaja nedostatochnost' kak odna iz problem kul'tury rechi* [Redundancy and voice speech impairment as one of the problems of speech culture]. (*Russkaja slovesnost'*) – (Russian literature). 2004. № 6. P. 75.

9. Orlov N.V. *Zhanry razgovornoj rechi i ih /«stilisticheskaja obrabotka»/. K voprosu o sootnoshenii stilja i zhanra. Zhanry rechi* [The genres of spoken language and their “stylistic treatment”. To the question of the relationship between style and genre. Speech Genres]. Saratov, 1997.

